

УДК 130.2:304.2:00.131/7.072.2

Оксана **Маланчук-Рибак**

доктор історичних наук,
професор кафедри історії і теорії
мистецтва Львівської національної
академії мистецтв

Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи

Анотація. У статті проаналізовано наукові статуси мистецтвознавства та культурології, окреслено можливі сфери їх міждисциплінарної співпраці. Обґрунтовано висновок про доцільність перегляду чинного переліку спеціальностей вищої школи України.

Ключові слова: мистецтвознавство, культурологія, наукові статуси, спеціальності у вищій школі.

Обмін міркуваннями щодо подальшого розвитку соціогуманітарних наук має бути постійним. Бо у цій сфері знань великий запит на зміни, насамперед на зміни доцільні та «науково корисні». Актуальність запропонованої розвідки зумовлена певними управлінськими ухвалами у системі вищої школи. Зокрема, 29.04.2015 р. постановою Кабінету Міністрів України затверджено «Перелік галузей знань і спеціальностей», за якими здійснюється підготовка студентів. Згідно із цим документом, спеціальність «Культурологія» (034) вказано в галузі знань «Гуманітарні науки». Натомість у галузі «Культура і мистецтво» теоретичний аспект вивчення культури й мистецтва – власне культурологія і мистецтвознавство – відсутні. Особливо хочу наголосити, що спеціальності «мистецтвознавство» у цьому документі взагалі нема. Очевидно, що такого типу документи аж ніяк не є «істиною в останній інстанції». Вони періодично змінюються (на краще, чи на гірше). Але в наш час цей поділ галузей знань і спеціальностей дуже утруднив діяльність кафедр і факультетів, основним пріоритетом яких є підготовка мистецтвознавців, зрештою і культурологів теж.

В Україні періодично з'являються публікації, присвячені вивченню предметного поля культурології, її міждисциплінар-

ним зв'язкам, невіршеним проблемам наукового становлення культурології. Це, насамперед, академічно виважені роботи О. Кравченка [1], А. Роготченка [2], полемічно загострені міркування Л. Довгої [3], М. Кушнарьової [4], О. Кирилової [5]. Безперечно найсильнішою стороною цих публікацій є фіксування, опис недоречностей цієї відносно «молодої науки». Водночас, значно слабше представлено в них відповідь на запитання «що робити далі?», «як би мав виглядати подальший розвиток цієї науки?» і «чи має вона власне наукову перспективу?».

Останнім часом почали проводити конференції та публікувати підсумкові колективні монографії, мета яких – практично продемонструвати сучасний професійний рівень культурологічних досліджень. Одним з останніх прикладів є колективна монографія (радше збірник статей) 2016 р. «Наука про культуру: культурологія, kulturoznawstwo, культуроведение, Cultural Studies, culturology» [6]. Безумовно, у збірнику є добрі, фахові наукові публікації, які заслуговують окремого ґрунтовного рецензування. Натомість – кілька слів про його загальнотеоретичну та методологічну концепцію. Упорядники збірника, можливо, навіть на підсвідомому рівні, яскраво відобразили недовершеність, «недодуманість» самої концепції науки про культуру в сучасній Україні. Уже в назві продемонстровано наукову «багатовекторність»: пострадянську «культурологію» поєднано з типово західним варіантом «Cultural Studies». А підбір авторів статей, тематичних блоків лише підтверджує бажання упорядників збірника поєднати різні, а часом протилежні, взаємопоборювані напрямки наукового вивчення культури, її сучасних інтерпретацій на основі дуже різних історіософських і методологічних підходів. Така «мозаїчність» у репрезентації, здавалось би, вже структурно та тематично усталеної науки під назвою «культурологія» свідчить про те, що процес «вибору» засадничих основ (тематичних і методологічних пріоритетів, структурного поділу) перебуває лише на етапі становлення.

Ситуація на предметному полі мистецтвознавства не така «гаряча» та конфліктна, як у культурології. Дається взнаки, насамперед, історична традиція, зокрема і українська, у розвитку мистецтвознавства як науки. Відносна нечисленність корпусу мистецтвознавців сприяє їх «монолітності» та «згуртованості». Дискусії виникають переважно навколо проблеми наукового

аналізу актуального мистецтва. Адже методологія і термінологія традиційного академічного мистецтвознавства вже не можуть бути інструментами пізнання і розуміння постмодерного Contemporary art. Українські мистецтвознавці зосереджені насамперед на дуже багатьох, невисвітлених у національній історіографії питаннях історії мистецтва, передусім українського. Адже фактологічно повна, структурована історія українського мистецтва ще далека від завершення. Теорія мистецтва, мистецтвознавство, інтегроване з іншими соціогуманітарними науками, на жаль, не є пріоритетом ані в окремих авторів, ані в наукових інституціях. Незначний виняток творить діяльність Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України. З огляду на подібність процесів розвитку культурології та мистецтвознавства на пострадянському просторі, вважаємо доцільним використати розвідки та міркування російських учених, зокрема А. Флієра [7], Н. Хренова [8], Є. Торонтової [9], А. Пелипенко [10] та ін. Інтелектуально потужна дискусія навколо розмежування предметного поля культурології та мистецтвознавства розгорнулася на сторінках російського журналу «Культура культуры» упродовж 2015-2016 рр. Апелювання до західного досвіду трактування науки про культуру та науки про мистецтво вважаємо предметом окремого детального дослідження, тому свідомо уникаємо посилок на дослідження західноєвропейських чи північноамериканських авторів.

Проблема визначення та розмежування предметних полів між академічними гуманітарними науками не нова. Особливо гостро ця проблема постає у час формування нових історіософських і методологічних підходів до вивчення, здавалось би, уже відомих процесів, подій, явищ, окремих особистостей. Класичним і надзвичайно яскравим є приклад трансформації гуманітарних досліджень у середині ХХ ст. у зв'язку з появою науково потужної школи «Анналів». Нові способи інтерпретації історії, які запропонували французькі дослідники, спочатку викликали майже панічне твердження про те, що як наука «історія зникає», але згодом привели до переходу від «історії-події» до «історії-проблеми», до появи й успішного розвитку історії ментальності, мікроісторії, історичної антропології, історії щоденного життя та ін.

У західній гуманітаристиці вивчення культури в різних вимірах набувало щораз важливішого значення. Трактування куль-

тури кардинально змінювалося впродовж XX – XXI ст. Ці зміни в інтерпретації культури відбувалися приблизно таким шляхом: від початкового визначення культури як важливого, але все ж «дodatка» до економіки, політики, соціальних структур та інституцій дослідники поступово дійшли до констатації феномену культури, що «пронизує» буквально всі вияви (індивідуальні та колективні) суспільного розвитку. Формулу «соціум творить культуру» було замінено новою – «культура творить соціум» і визначає його характер. Вивчення феномену культури отримало нові ракурси у зв'язку зі збільшенням «міжпредметних» досліджень, зокрема на межі культурології (власне історії культури) та соціології, історії, лінгвістики, мистецтвознавства, семіотики, психології, психоаналізу. Виняткового значення набуває множинність поглядів на культуру, багаточисленні методологічні та методичні підходи до вивчення найрізноманітніших аспектів культури. Саме такого типу розвідки поступово стали пріоритетними в науковців та привабливими для читача.

Однією з основних соціокультурних тенденцій розвитку сучасних постмодерністських суспільств є технологізація та дегуманізація, які тривають не одне десятиліття і вже мають власну історію. Очевидно, що ці процеси залишили свій слід і в навчальних практиках вищої школи. Інтенсивно відбувається скорочення гуманітарних дисциплін, зокрема на пострадянському просторі. Історія світової художньої культури, історія мистецтв, історія художньої культури, історія світових релігій як навчальні дисципліни сьогодні в Україні зберігаються лише на вузькоспеціалізованих факультетах. Упродовж кількох десятиліть кардинально змінився сам характер загальнокультурної ерудиції більш-менш освіченої людини. Традиційна усталена сукупність знань, що була «обов'язковою» для гуманітарія чи негуманітарія, істотно трансформувалася за рахунок «скорочення» власне гуманітарної, художньо-мистецької сфери. Хоч заради справедливості варто зауважити, що сучасні технології значно спростили доступ до культурних здобутків. Щораз збільшується і кількість, і якість інтернет-ресурсів світових музеїв, бібліотек, архівів. Масова культура на своєму рівні та у свій специфічний спосіб інтегрує та тиражує чимало артефактів світової культури. Зрештою, частиною масового туризму є відвідування музеїв, знайомство з різного типу пам'ятками. Ці процеси нібито «наближа-

ють» до нас культурні здобутки й мали би позитивно вплинути на характер ерудиції та художні смаки. Хоч певна криза гуманітарного знання майже тотально охопила українську вищу школу, як і суспільство загалом. Ці кризові явища неможливо подолати без відповіді на запитання – «які навчальні дисципліни викладати?», «що вчити?», зрештою, «як вчити?». Очевидно, що відповідей може бути чимало й дуже різних за характером.

Наважуся поділитися окремими міркуваннями про культурологію та мистецтвознавство як про навчальні спеціалізації.

Культурологія. В Україні тривалий час, аж до початку 1990-х років, вивчення феноменів культурного розвитку, культури як сукупності окремих складових частин було «поділено» між соціо гуманітарними науками (між історією, соціологією, філологією, мистецтвознавством, етнологією та ін.). Філософи робили лише певні спроби окреслити й проаналізувати проблеми теорії культури. Міцні радянські ідеологічні обмеження, зацементовані самоцензурою гуманітаріїв, зробили науки про культуру/культури тематично прогнозованими. Змістове наповнення, очевидно, теж регламентувалося та робилися всілякі перешкоди перед евристичними несподіванками. Хоч, заради об'єктивності, варто сказати, що стіна між західним і східноєвропейським науковим світом не була суцільним монолітним залізобетоном. Наукові ідеї, методології, конкретні дослідження, хоч і дозволено, але проникали у простір радянських гуманітаріїв, зокрема, у Москві чи Ленінграді. Натомість радянська Україна переважно самоізолювалася від цих процесів. Політично-ідеологічна ситуація другої половини 1980-х рр. у СРСР, спричинивши шквал «нової публіцистики», поступово змінювала характер наукових досліджень історії та історії культури. Проблеми тогочасного розвитку культури, тобто аналіз того, що відбувалося в культурі «тут і сьогодні», артикулювалися та з'ясувалися здебільшого на рівні публіцистики, яка переважно й не претендувала на аналітичну глибину чи наукову аргументацію. Лише частково окремі питання тогочасного розвитку культури, власне з точки зору наукового аналізу, намагалися висвітлювати соціологи.

Наука про культуру в різних її вимірах інституційно оформилась у вищій школі України тоді, коли закрили кафедри, пов'язані з історичним матеріалізмом, атеїзмом, науковим комунізмом. Відповідні кафедри були перейменовані на кафедри культуроло-

логії. Не варто демонізувати кадровий склад цих новостворених кафедр. Принагідно зауважу, що, попри на загал дуже консервативне середовище новоспечених культурологів, частина з них продемонструвала дива гідну жагу наукової діяльності та вміння пристосовуватись. Саме викладачі цих кафедр підготували і видали перші підручники з навчальних дисциплін «Історія світової та української культури», «Культурологія». Здавалось би, пройшло понад 20 років від часу створення кафедр культурології та мали би вже забути початкові, «стартові» умови. До того ж, уже завершується зміна поколінь. Але значна «погорда» до культурологів та їхньої «наукової меншовартості» серед наукової спільноти все ж збереглася й сьогодні. Власне ці обставини спричинили негативні тенденції у розвитку культурології, про які неодноразово вже писали та говорили на різних рівнях [1].

Надзвичайно негативно вплинула на розвиток культурології та обставина, що навчальна дисципліна, а відповідно – публікування підручників і посібників, передували глибоким і всебічним науковим академічним напрацюванням. Хоча логіка наукового пізнання передбачає власне зворотний шлях – від наукових монографічних досліджень до лекційних курсів, хрестоматій, посібників і підручників. Незважаючи на тривале існування освітнього проекту під назвою «Культурологія», ситуація практично не змінилася. Перелік потрібних, але відсутніх у монографічному виконанні тем міг би зайняти не одну сторінку. Натомість підручників і посібників (під назвами «Культурологія», «Історія і теорія культури», «Історія зарубіжної та української культури», «Історія української культури») з'являється щораз більше. Очевидним є бажання мало не кожної кафедри, викладачі якої читають відповідний курс, видати окремий підручник або хоч би посібник. Якість цих видань, на жаль, невисока. Більшість з них є «авторськими» повторами напрацювань минулого. Їхня однотипність не є вже аж такою вадою, натомість численні фактологічні помилки [3] дискредитують не лише авторів, а й навчальну дисципліну загалом.

Ще одне надзвичайно важливе міркування. Культурологія як наукова і навчальна дисципліна, незважаючи на американське походження (концепція Л. Вайта, середина ХХ ст.), підтримки у західних наукових колах не знаходить. Власне західні дослідники говорять про культурологію як про дивну й незрозумілу

науку [6, с. 17]. Цю думку повторюють і українські інтелектуали, трактуючи культурологію у «модусі неіснування» [5, с. 29], або ж як «ідеологічний мегапроект».

Очевидно, що культурологія – це, насамперед, «витвір» пост радянського гуманітарного простору. Об'єктивно культурологічні дослідження в Росії та Україні і кількісно, і якісно непорівняльні між собою. І хоча в Росії ще й сьогодні продовжуються дискусії навколо самого факту «легітимності» культурології як наукової дисципліни, доробок наших північних сусідів є в рази більшим, ніж аналогічні видання в Україні. І справа не лише в кількості видань, а насамперед, у намаганні чітко структурувати нову науку [7], розвинути наукові інституції, використовувати різні форми наукового процесу (семінари, конференції, різноміснє інформаційне забезпечення). Яскравим зразком порівняння доробку російських і українських дослідників можуть бути два, здавалось би, однотипні видання «Культурология. XX век. Энциклопедия в двух томах» (1998) і «Культурология: энциклопедический словарь» (Львів, 2013). Але за доборою і змістом статей львівське видання виразно програє.

До очевидних «сильних» сторін розвитку культурології в Росії належить інтенсивна інтеграція здобутків західної культурологічної думки впродовж 1990-2000-х років. Потужні західні грантові програми сприяли появі достатньо великого корпусу перекладної літератури, світових інтелектуальних першоджерел, консолідації доволі значної групи фахових російських дослідників, долучених безпосередньо до процесу «інтелектуальних обмінів», а також виданню численних хрестоматій, словників, енциклопедій, підручників і монографій очевидної «прозахідної» історіософської та методологічної орієнтації. Для частини українських дослідників знайомство із цим сегментом російської культурологічної думки творило ілюзію «входження» в європейський чи північноамериканський гуманітарний простір. На жаль, «прозахідна» ліберальна російська культурологія у зв'язку з трансформацією сучасної державної гуманітарної політики в Росії призупинила (хочу вірити, що не зупинила повністю і надовго) свій розвиток.

Об'єктивно культурологія як вузівська навчальна дисципліна виконує дещо різні завдання у цих двох державах. Російський варіант має завдання – забезпечити науково-ідеологічне обґрун-

тування офіційної державної політики щодо особливого шляху розвитку культури/культур Росії, її особливої духовності з акцентом на православну релігійність, культурну та ментальну антиєвропейськість і антиамериканізм. В українській вищій школі відбулися зміни викладання дисциплін культурологічного характеру. «Історія світової та української культури» була замінена на «Культурологію», що трансформувалася в «Історію української культури», яка за «духом» є переважно історичною дисципліною. Цей навчальний курс покликаний, окрім усього іншого, обґрунтувати типологічно європейський характер і історії, і сьогодення української культури. Але, незважаючи на різні фундаментальні історіософські настанови, багато українських дослідників перебувають під пресом наукового «москвоцентризму». Ще одна, надзвичайно «болюча» не вирішена проблема, насамперед теоретичної та концептуальної культурології, — наукова вторинність досліджень українських авторів, яка дуже тісно «межує» з відвертим плагіатом.

Мистецтвознавство. Традиційно мистецтвознавство трактують як науку з тривалою історією, сформованою структурою та сукупністю загальноновизнаних історіософських і методологічних підходів. Якщо говорити в загальноєвропейському вимірі, то варто згадати міркування Ж. Базена про те, що мистецтвознавство завжди існувало у двох варіантах [11, с. 119]. У першому варіанті увага зосереджена на особливостях конкретного твору та художньої індивідуальності його автора. Цього типу мистецтвознавці гуртуються переважно в музеях, маючи безпосередній доступ до художніх фондів. Другий варіант, більш теоретично спрямований, зорієнтований на міждисциплінарні зв'язки (з філософією, естетикою) і представлений переважно в університетах, мистецьких навчальних закладах. Мистецтвознавці, які представляють кожен із цих варіантів, перебувають у складних взаємозв'язках співпраці-конкуренції. За висловом російського культуролога М. Хренова, «сектантський комплекс мистецтвознавця-музейника» [8] діє і зараз так само, як і завуальована погорда теоретиків щодо мистецтвознавців-музейників. Очевидно, що мистецтвознавство далеко не монолітна дисципліна, а поєднання як мінімум трьох дисциплін – теорії мистецтва, історії мистецтва та художньої критики. Дедалі важливішою та актуальнішою стає експертиза художніх творів як самостійний напрям дослідницької роботи.

В українському варіанті найрозвиненішою, найпрезентабельнішою є історія українського мистецтва при майже катастрофічно нечисленних вітчизняних спеціалістах з історії світового мистецтва.

Окрім «класичного» мистецтвознавства, яке ґрунтується на загальноновизнаних методологіях і методах наукового аналізу (наприклад, методи формального аналізу, біографічний, стилістичний, семіотичний, герменевтичний, іконологічний та ін.), щораз більшої актуальності набирають міждисциплінарні підходи в теорії та історії мистецтва [12; 13]. Мистецтвознавство в європейському чи північноамериканському варіантах продемонструвало прагнення встановлювати та розвивати міждисциплінарні союзи, зокрема з філософією, соціологією, історією, семіотикою, лінгвістикою, психологією. Сьогодні продуктивно діє такий союз із культурологією (у західному варіанті – з культурною та соціальною антропологією). Окремі автори вважають інтеграцію мистецтвознавства і культурології однією з найбільш вдалих і перспективних [9], а культурологію трактують як «мистецтво знавство без імен» [8]. Сучасний розвиток мистецтвознавства як науки відбувається у системі «монодисциплінарність – диференціація – міждисциплінарність – інтеграція – трансдисциплінарність» [14, с. 239].

Водночас уже загальноновизнаною тезою є криза мистецтвознавства, яка полягає не лише в тому, що активно розвивається актуальне мистецтво, яке вимагає часто принципово нового інструментарію для наукового аналізу, а й у тому, що відбувся так званий візуальний поворот у сучасній гуманітаристиці, що прийшов на зміну лінгвістичній чи літературоцентричній парадигмі. Мистецтво вже не є привілейованою формою візуальних практик (до яких разом з мистецтвом ми зараховуємо архітектуру, public art, фотографію, рекламу, кіно). Дихотомії «мистецтво–немистецтво» більше не існує. А класичне мистецтвознавство уже не трактується як панівний теоретичний дискурс [14; 15]. Ці обставини формують нові виклики перед мистецтвознавством як наукою.

Українське мистецтвознавство має перед собою низку невіршених завдань. Зокрема, історики українського мистецтва все ще працюють над «незаповненими сторінками» на рівні фактологічно-описової позитивістичної методології. Мистецтво України майже «неоране поле» з огляду на використання аналітичних моделей світових історіософських і методологічних теорій та кон-

цепцій. Перед українськими мистецтвознавцями постає ще одне, дуже важливе завдання, а саме – імплантувати здобутки світової мистецтвознавчої науки в український культурний та гуманітарний простір. Найпростіший і ефективний спосіб – українські переклади світових мистецтвознавчих досліджень. У сучасній Україні незаперечною є потреба модернізувати практично всі діючі музеї, зокрема ті, що експонують артефакти культури та мистецтва. Втілювати в життя нову постмодерну філософію музеїв допоможуть, насамперед, висококваліфіковані музейники-мистецтвознавці.

Підсумкове. Очевидно, що ситуація з визнанням (чи невизнанням, як у випадку з мистецтвознавством) місця спеціальності «культурологія» у загальній структурі знань, у межах яких здійснюється підготовка спеціалістів у вищій школі, зумовлена, насамперед, станом у цих науках, їхнім «статусом» у співтоваристві гуманітаріїв. Мабуть, культурологам і мистецтвознавцям забракло переконливих аргументів і організаційного хисту лобістів для донесення свого бачення навчальної структури гуманітарних і, зокрема, мистецько-культурологічних дисциплін.

Сьогоднішнє трактування культурології лише в структурі гуманітарних наук має, безперечно, низку позитивних моментів. Насамперед, культурологія потрапляє до так званої університетської науки як «рівна» і «повноправна» наука поряд з релігієзнавством, історією та археологією, філологією та філософією. Це в ідеалі відповідно передбачає посилення (кадрове насамперед) цієї науки. Але є багато неподоланих перешкод. Насамперед, це «визнання» спільнотою гуманітаріїв абсолютної «повноцінності» цієї науки. Досягти цього можна лише одним шляхом – фаховою працею тих, хто ідентифікує себе як культурологів. Ще раз варто повернутися до питання про внутрішню структуру культурології. З'ясувати, яку ж модель розвитку цієї науки оберуть самі культурологи, експерти, зрештою, міністерські організатори процесу освіти й науки. Очевидно, що можна взяти до подальшої реалізації пострадянську модель, умовно кажучи, «російський» варіант внутрішнього структурування культурології. Або ще раз обговорити можливість запровадження «західної» моделі з поділом на культурну та соціальну антропологію, культурні студії (аналог Cultural Studies). При виборі моделі розвитку культурології важливо оминати спокусу прийняти якийсь гібридний варіант (поtroшки з кожної моделі). Гібрид-покруч завжди приречений на

невдачу. З огляду на надзвичайно важливі завдання мистецтвознавства, зокрема і в загальнодержавному масштабі, варто відновити повноцінну окрему спеціальність «мистецтвознавство». Як варіант (не ідеальний!) можна переформатувати спеціальність «музеезнавство, пам'яткознавство» в «музеезнавство, мистецтвознавство, пам'яткознавство». Але мистецтвознавство як спеціальність має бути «видимим», має бути присутнім на українській науковій мапі.

Велику надію вселяє переконання, що нормативні документи, навіть дуже високих інстанцій, – величина дуже мінлива та перехідна. Натомість індивідуальність дослідників культури та мистецтва, їхній талант, наснага, працьовитість будуть запорукою появи досліджень глибоких і фахових, тих досліджень, які реально репрезентують науку.

1. Кравченко О.В. Транзитарна парадигма культурології / О.В. Кравченко // *Культура України: збірн. наук. праць.* – Харків: ХДАК, 2009. – Вип. 26. – С. 96-10; Кравченко О.В. Проблеми наукової інституалізації культурології / О. В. Кравченко // *Культура України: збірн. наук. праць.* – Харків: ХДАК, 2009. – Вип. 27. – С. 48-63; Кравченко О.В. Теоретична реплікація культурології у вітчизняному освітньому дискурсі / О. В. Кравченко // *Культура України: збірн. наук. праць.* – Харків : ХДАК, 2010. – Вип. 30. – С. 38-47; Кравченко О. В. Культурологія у вимірах традицій академічної культури / О. В. Кравченко // *Культура України: збірн. наук. праць.* – Харків : ХДАК, 2013. – Вип. 42. – С. 59-69.
2. Роготченко А. Современное искусствоведение как наука о современном искусстве / А. Роготченко // *Вісник ХДАДМ.* – № 1. – 2010. – С. 153-157.
3. Довга Л. «Культура всеосяжна» – культура не осягнута / Л. Довга // *Український гуманітарний огляд.* – Вип. №3. – 2000. – С. 131-161.
4. Кушнарєва М. Культурологія: festina lente / М. Кушнарєва // *Український гуманітарний огляд.* – Вип. № 4. – 2000. – С. 178-185.
5. Кирилова О. Українська культурологія у східно-західних контекстах / О. Кирилова // *Критика.* – 2011. – № 7-8 (165-166). – С. 29-35.
6. Наука про культуру: культурологія, kulturoznawstwo, культуроведение, Cultural Studies, culturology. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 338 с.

7. Флиер А. Культурологическое знание (опыт составления системного представления) / А. Флиер // Вестник Московского государственного университета. – №2 (64). – 2015. – С. 28-33.
8. Хренов Н.А. Взаимодействие между искусствоведением и культурологией: методологический и исторический аспекты / Н.А. Хренов // Вопросы культуры. – 2015. – №2 (6); №3 (7). <http://cult-cult.ru/the-interaction-between-art-studies-and-cultural-studies/>; Хренов Н.А. Кризис искусства в XX веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация / Н.А. Хренов // Вопросы культурологии: научно-практический и методический журнал. – 2010. – № 10. – С. 31-34; 2011. – № 1. – С. 17-23; №2. – С. 45-55.
9. Торонова Е.М. Живопись как предмет междисциплинарного исследования / Е.М. Торонова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2013. – №2 (10). – С. 130-134.
10. Пелипенко А.А. Искусство в зеркале культурологи / А. А. Пелипенко. – СПб. : Нестор-История, 2009. – 318 с.
11. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней / Ж. Базен. – М. : Прогрес-культура. 1994. – 528 с.
12. Современное искусствоведение в системе гуманитарного знания: монография / науч. ред. А. В. Карпов. – СПб. : СПб ГКП, 2012. – 356 с.
13. Карпов А.В. Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства: проблемы подготовки магистров-искусствоведов / А.В. Карпов // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. Сборн. статей по материалам междунар. науч.-практ. конференции (18 мая 2015 г.). – №5 (48). – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2015. – С. 89-96.
14. Гольдман И.Л. Проблемы междисциплинарной интеграции в европейском искусствоведении: иконологический метод анализа искусства / И.Л. Гольдман // Петербургские искусствоведческие тетради (АИС). – СПб., 2011. – Вып. 20. – С. 236-241.
15. Усманова А. Между искусствоведением и социологией: к вопросу о предмете и методе «визуальных исследований» / А. Усманова // Визуальные аспекты культуры. Сборн. науч. ст. / [под ред. В.Л. Круткина, Т. А. Власовой]. – Ижевск : Удмуртский ун-т, 2006. – С. 10-20.

ANNOTATION

Oksana Malanchuk-Rybak. Cultural studies and the arts: scientific status and interaction. The article analyzes the scientific status of art history and

cultural studies, outlined possible areas of interdisciplinary cooperation. Substantiated conclusion about the feasibility revision of the current list of specialties of high school Ukraine.

Keywords: art history, cultural studies, academic status, specialty in high school.

АННОТАЦИЯ

Оксана Маланчук-Рибак. Культурология и искусствоведение: научные статусы и В статье проанализированы научные статусы искусствоведения и культурологии, определены возможные сферы их междисциплинарного сотрудничества. Обоснован вывод о целесообразности и пересмотра действующего перечня специальностей высшей школы Украины.

Ключевые слова: искусствоведение, культурология, научные статусы, специальности в высшей школе.